

HODNOTENIE KONTAMINÁCIE OVOCIA A ZELENINY Z TRETÍCH KRAJÍN **ASSESSMENT OF CONTAMINATION OF FRUIT AND VEGETABLES FROM THIRD** **COUNTRIES**

Ing. Danko Šalgovičová

Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 26

Súhrn:

Pesticídy sa v Slovenskej republike sledujú už 24 rokov. Za posledných päť rokov sa sledovalo 9544 vzoriek z domácej produkcie i z dovozu, v ktorých bolo vykonaných 402283 analýz. Z tohto počtu analyzovaných vzoriek 172 bolo nadlimitných. Z celkového počtu analyzovaných vzoriek potravín predstavovalo 4020 vzoriek ovocia a zeleniny (303629 analýz), z ktorých bolo 92 nadlimitných, pričom až 99,1 % analýz bolo nižších ako LOQ. Odoberané vzorky pochádzali z domácej produkcie (nadlimitných – 1,4%), z krajín EÚ (2,9%) a tretích krajín (2,8%). Vzorky pochádzali zo 16 štátov EÚ a 45 štátov mimo EÚ. Z tretích krajín bolo celkovo analyzovaných 711 vzoriek a vykonaných 52987 analýz. Najviac nadlimitných vzoriek bolo zistených u ovocia, najmä citrusového z Argentíny, Turecka, Cypru a Južnej Afriky. Nevyhovujúce analýzy zeleniny a to papriky, uhoriek a rajčiakov boli u dovezených druhoch z Maroka a Turecka. V poslednej dobe je trend výskytu nadlimitných vzoriek v poklese, z čoho vidieť význam systematickej kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinách.

Resume:

Pesticides have been being monitored for 24 years in the Slovak republic. There were monitored 9544 domestic and import samples in the recent five years. From the number of 402 283 analyses there were found 172 overlimited analyses. From the total number of 4020 fruit and vegetable samples (303629 analyses) there were 92 samples overlimited, while 99.1 % of analyses were under LOQ. The samples were originated from domestic production (1.4% overlimited), from EU countries (2.9% overlimited), and from third countries (2.8% overlimited) respectively. The samples originated from 16 EU countries and from 45 countries out of the EU. From third countries there were monitored 711 samples (52987 analyses).

The most overlimited fruit samples were citrus fruits from Argentina, Turkey, Cyprus, and South Africa. The most overlimited vegetable samples were in the case of pepper, cucumber and tomatoes from Morocco and Turkey. In recent period due to systematic control and monitoring of contaminants in food there is a decline in trend of overlimited samples occurrence.

Kľúčové slová: *pesticídy, import, MRL, zdravotné riziko, tretie krajiny*

Key words: *pesticides, import, MRL, health risk, third countries*

Úvod:

Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín sú zvyšky účinných látok prítomných v rastlinách alebo na rastlinách alebo ich produktoch alebo v životnom prostredí vznikajúce pri používaní prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich pri ich rozklade alebo ich reakcii. Výrobcovia a pestovatelia majú používať prostriedky na ochranu rastlín podľa princípov správnej agrochemickej praxe v súlade so zásadou „tak málo ako je len možné, ale toľko, koľko je len nevyhnutné“. Na vyjadrenie najvyššieho prípustného množstva rezíduí prípravkov na ochranu rastlín v plodinách a potravinách sa používa maximálny limit rezíduí (MRL), ktorý predstavuje toxikologicky tolerovateľné množstvo prípravkov na ochranu rastlín v/na nich podľa správnej agrotechnickej praxe; vyjadruje sa v mg/kg jedlej časti produktu alebo potraviny.

Maximálne reziduálne limity sú vždy založené na použití modelov, ktoré vedú k nízkej expozícii bez rizika akútnej alebo chronickej toxicity. Pri ich určení sa aplikujú bezpečnostné faktory, ženy a dojčiace matky. Niekedy sa ako MRL určuje najnižšia analyticky zistiteľná koncentrácia. Maximálne reziduálne limity sú stanovené oveľa nižšie ako sú bezpečnostné limity. Aj tieto nízke dávky nesmieme podceňovať, pretože sa s niektorými potravinami dostávajú do organizmu počas celého roka i keď v minimálnych množstvách. Podľa platnej legislatívy je povolených vyše 270 látok na ochranu rastlín, preto je nutné túto záťaž ľudského organizmu minimalizovať ako je len možné a pravidelne kontrolovať.

Národný program kontroly rezíduí pesticídov v rastlinných komoditách vychádza z ustanovení európskeho a slovenského potravinového práva. Pri výbere a druhu vzoriek danej komodity sa prihliada na spotrebu na Slovensku, výrobu alebo objem dovozu, vyhodnotenie

laboratórnych analýz z predchádzajúcich období, z hlásení RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), potraviny, ktorých analýzu požaduje Európsky monitoring.

Inšpektori Regionálnych veterinárnych a potravinových správ SR (RVPS SR) odoberajú vzorky potravín na úradnú kontrolu rezíduí pesticídov podľa Smernice komisie č. 2002/63, ktorá je transponovaná do Prílohy č. 5 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 15. marca 2004 č.608/4/2004-100, ktorým sa vydáva jedenásta hlava druhej časti Potravinového kódexu SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín. Odobraté vzorky pochádzajú z expedičných skladov pestovateľov, veľkoobchodných distribučných centier, baliarní, maloobchodu a z miest vstupu na Slovensko (produkty z tretích krajín). Vzorky sa analyzujú v akreditovanom laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave. Analytické metódy sú zosúladené s kritériami hore uvedeného Výnosu a dokumentom SANCO 10476/2003.

Ak sa zistí prekročenie stanoveného maximálneho reziduálneho limitu, alebo prítomnosť nepovoleného pesticídu, inšpektori RVPS SR postupujú v zmysle platnej slovenskej a európskej potravinovej legislatívy.

V krajinách, kde je v činnosti dobrá legislatívna kontrola potravinových kontaminantov je riziko pre spotrebiteľov nižšie. V Slovenskej republike sa s cieľom zabezpečenia zdravotne neškodných potravín tejto problematike venuje rezort pôdohospodárstva od roku 1986. Zo širokého spektra cudzorodých látok bolo doteraz v Slovenskej republike sledovaných až 558. Pre určitú časť z nich sa v Potravinovom kódexe SR uvádzajú najvyššie prípustné množstvá v jednotlivých komoditách. Zo všetkých sledovaných vzoriek veľký podiel bol analyzovaný na výskyt rezíduí pesticídov, pričom sa sledovalo súhrnne 137 druhov pesticídov. Aj keď sú stanovené hodnoty MRL oveľa nižšie ako toxikologické bezpečnostné limity, s ohľadom na široké spektrum ich použitia, do ľudského organizmu sa môžu dostať konzumáciou mnohých potravín a niektorými z nich aj počas celého roka. Koncepcia bezpečnosti potravín predpokladá stále zvažovanie rizika a úžitku použitia týchto prípravkov. Hodnotenie rizika z chemických látok z potravín sa realizuje cestou sledovania záťaže (expozície) obyvateľstva. Prístup v hodnotení expozície vychádza zo stanoveného cieľu, použitých dát, populačných skupín pre ktoré sa hodnotenie realizuje, a časového rámca, a tak sa môže hodnotiť napr. chronická alebo akútna expozícia, priemerná expozícia populácie alebo expozícia rizikových skupín. Pre potreby rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) sa riziko hodnotí z aspektu krátkodobej diétarnej expozície vyššími dávkami u prípadov so zisteným nadlimitným množstvom [1]. RASFF je systém, riadený Európskou komisiou ako forma

rýchlej informovanosti o rizikách, týkajúcich sa potravín nevyhovujúcim bezpečnostným požiadavkám. V postupe hodnotenia sa po zistení výskytu nadlimitných nálezov pristupuje k dodatočnému odhadu rizika z expozície danou koncentráciou prostredníctvom konzumácie sledovanej komodity.

Zdravotné riziko z odhadnutej expozičnej dávky sa následne posudzuje vzhľadom k hodnote akútnej referenčnej dávky (ARfD) získanej v rámci štúdií akútnej toxicity. V prípade že pre sledovaný kontaminant nie je stanovená hodnota ARfD, riziko sa môže hodnotiť vzhľadom k hodnote ADI (Acceptable Daily Intake), získanej v rámci štúdií akútnej a chronickej toxicity. Aj keď takýto prístup vedie k nadhodnoteniu akútneho rizika, v prípade prekročenia hodnoty ADI sa systému RASFF prípad oznamuje. Hodnotu ADI tiež môžeme použiť aj v prípade, keď ide o expozíciu zmesou pesticídov. V takých prípadoch sa môže očakávať aditívne riziko alebo možná interakcia. JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) však uvádza, že bezpečnostné faktory, ktoré sú použité pri stanovení hodnôt ADI by mali v sebe zahŕňať aj dostatočné limity bezpečnosti ohľadom možného synergizmu medzi jednotlivými pesticídmi v zmesi [2, 3].

Cieľ:

Cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt pesticídov v ovocí a zelenine dovezenej z tretích krajín, ktoré pesticídy sa vyskytli v nadlimitných množstvách, alebo pozitívnych množstvách (dokázané použitie pesticídu bez zistenia nevyhovujúceho obsahu), v ktorých komoditách a z ktorých štátov.

Legislatíva:

Kontrola pesticídov sa vykonáva v Slovenskej republike na základe zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, ktorý ustanovuje podmienky výroby bezpečných potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín, ako aj úlohy a organizáciu úradnej kontroly potravín nad ich dodržiavaním. Pesticídy sa posudzujú podľa výnosu MP SR a MZ SR zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky ustanovujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

1. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 – (okrem kapitol, ktoré nadobudnú účinnosť až 6 mesiacov po zverejnení poslednej z príloh I, II, III alebo IV v Úradnom Vestníku Európskych spoločenstiev),

2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva jedenásta hlava druhej časti Potravinového kódexu SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších zmien a doplnkov,

3. Odporúčanie Komisie 2006/26/ES z 18. januára 2006 ku koordinovanému monitorovaciemu programu Spoločenstva na rok 2006 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych množstiev rezíduí pesticídov v/na obilí a na niektorých iných produktoch rastlinného pôvodu. (Odporúčanie je vydávané na príslušný rok.)

Výsledky:

Pesticídy sa v Slovenskej republike sledujú už od roku 1986. Za 24 rokov sledovania sa postupne menil rozsah sledovaných pesticídov a aj komodít. Na začiatku sledovaného obdobia sa uprednostňovali analýzy chlórovaných pesticídov v surovinách živočíšneho pôvodu. Začiatkom 90-tych rokov sa začali sledovať i suroviny a potraviny rastlinného pôvodu na obsah vybraných organochlórovaných pesticídov. Po vstupe SR do EÚ v roku 2004 sa výrazne zvýšil rozsah sledovaných pesticídov v ovocí a zelenine. Z tohto dôvodu sa vyhodnocovanie bude zameriavať na obdobie od roku 2004 do konca roku 2008.

Za týchto päť rokov sa celkovo v potravinách i surovinách sledovalo 9544 vzoriek z domácej produkcie i z dovozu, v ktorých bolo vykonaných 402283 analýz. Z tohto počtu analyzovaných vzoriek 172 bolo nadlimitných, čo predstavuje 1,8%, pričom až u 98,4% analýz boli nálezy nižšie ako LOQ (limit of quantification).

Z celkového počtu 9544 analyzovaných vzoriek potravín predstavovalo 4020 vzoriek ovocia a zeleniny (303629 analýz), z ktorých bolo 92 nadlimitných (2,3%), pričom až 99,1 % analýz bolo nižších ako LOQ. Odoberané vzorky pochádzali z domácej produkcie (1601 vzoriek – 22 nadlimitných – 1,4%), z krajín EÚ (1708 - 50 nadlimitných – 2,9%) a tretích krajín (711 vzoriek - 20 nadlimitných – 2,8%). Pričom je dôležité podotknúť, že pri dovoze z tretích krajín cez niektorý štát EÚ sú tieto vzorky klasifikované ako EÚ. Vzorky pochádzali zo 16 štátov EÚ a 45 štátov mimo EÚ. Z tretích krajín (sledovaných 45 štátov mimo EÚ) bolo celkovo analyzovaných 711 vzoriek a vykonaných 52987 analýz, pričom iba 2,8% vzoriek

bolo nadlimitných a až 98,6% analýz bolo pod limit kvantifikácie analytického prístroja – **Tabuľka č. 1.**

Zo 45 štátov boli nadlimitné analýzy zistené u deviatich z nich (Maroko, Argentína, Turecko, Južná Afrika, Brazília, Cyprus, Kostarika, Izrael a Macedónsko), pričom najviac nevyhovujúcich vzoriek pochádzalo z Maroka a Argentíny. Celkovo bolo sledovaných 55 komodít, z ktorých u 36 komodít boli zistené pozitívne nálezy (nálezy vyššie ako LOQ) a u 11 z nich i nadlimitné analýzy (ananás, banány, čerstvé aromatické bylinky, jablká, rajčiaky, uhorky, grapefruity, hrozno, mandarínky, paprika a pomaranče) – **Tabuľka č. 2.**

Celkovo bolo za päť rokov analyzovaných 137 druhov pesticídov. Nadlimitné analýzy boli zaznamenané u 11 pesticídov (Bromopropylate, Imidacloprid, Pyrimethanil, Dimethoate, Chlorpyrifos, Dithiokarbamáty (ako CS₂), Methomyl, Endosulfan, Cyprodinil, Carbaryl, Diniconazole) – **Tabuľka č. 3.** U 47 druhov pesticídov boli zaznamenané pozitívne nálezy a u 79 neboli zistené pozitívne analýzy (všetky analýzy mali nálezy nižšie ako LOQ - nedetekované množstvo), čo znamená, že u 8% analyzovaných pesticídov boli zistené nevyhovujúce analýzy, u 34,3% boli zistené nálezy vyššie ako LOQ a u 57,7% neboli zaznamenané pozitívne analýzy (analýzy pod hladinou LOQ) – **Tabuľka č. 4a.** Celkovo u 58 druhoch pesticídov boli zaznamenané buď nadlimitné analýzy alebo pozitívne analýzy – **Tabuľka č. 4b.**

Výpis jednotlivých štátov, komodít a pesticídov je v **Tabuľke č. 5.** Najviac nadlimitných vzoriek bolo zistených u ovocia, najmä citrusového (pomaranče, grapefruity a mandarínky) z Argentíny, Turecka, Cypru a Južnej Afriky. Nevyhovujúce analýzy zeleniny a to papriky, uhoriek a rajčiakov boli u dovezených druhoch z Maroka a Turecka.

Podrobný výpis všetkých pozitívnych nálezov je v **Tabuľke č. 6.** Ide o zoznam pesticídov, komodít a štátov, kde sa za päť rokov vyskytli pozitívne nálezy, čo znamená, že v danej oblasti sa príslušné pesticídne prípravky používajú k ošetrovaniu rastlín. Z tohto dôvodu je predpoklad, že sa môžu vyskytnúť i v nadlimitných množstvách.

Záver:

V poslednej dobe je trend výskytu nadlimitných vzoriek v poklese, z čoho vidieť význam systematickej kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinách. Ohľadom používania pesticídov v praxi sa môže vyskytnúť prípad ich nadmerného používania s cieľom zvýšenia produktivity alebo napr. predĺženia doby skladovania u určitých komodít na účet zníženia ich

zdravotnej neškodnosti. Z toho dôvodu sa tieto látky musia aj naďalej systematicky sledovať a každý výskyt prípadov ktoré predstavujú zdravotné riziko oznamovať.

Literatúra:

1. European Commission: Notification criteria for pesticide residue findings to the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), SANCO/3346/2001 rev 7, Brussels, 2004.
2. FAO/WHO: Pesticide residues in food – 1996. FAO plant production and protection paper 140, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 1997. (Online: <http://www.fao.org/docrep/W3727E/W3727E00.htm>)
3. Vědecký výbor pro potraviny (ČR): Rezidua pesticidů v potravinách. Státní zdravotní ústav, Brno (2005). (http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/studie/pest_2005_1_deklas.pdf)

Tabulka č. 1

Prehľad vzoriek pesticídov v ovocí a zelenine z tretích štátov

ŠTÁT	PA	PV	NL	%NL	Poz	%Poz	LOQ	%LOQ
Maroko	4640	75	5	6.7	49	1.1	4586	98.8
Argentína	2886	37	3	8.1	79	2.7	2804	97.2
Južná Afrika	6459	83	2	2.4	86	1.3	6371	98.6
Brazília	5593	61	2	3.3	61	1.1	5530	98.9
Turecko	5529	86	2	2.3	118	2.1	5409	97.8
Kostarika	2885	33	2	6.1	23	0.8	2860	99.1
Cyprus	2255	43	2	4.7	70	3.1	2183	96.8
Izrael	2147	23	1	4.3	10	0.5	2136	99.5
Macedónsko	1309	17	1	5.9	3	0.2	1305	99.7
Čile	2944	35	0	0	46	1.6	2898	98.4
Ecuádor	1903	23	0	0	25	1.3	1878	98.7
Kolumbia	1846	22	0	0	26	1.4	1820	98.6
Čína	1784	28	0	0	14	0.8	1770	99.2
Nespecifikované	1651	30	0	0	22	1.3	1629	98.7
Egypt	1146	17	0	0	17	1.5	1129	98.5
Pobrežie Slonoviny	971	11	0	0	5	0.5	966	99.5
Nový Zéland	752	8	0	0	5	0.7	747	99.3
Panama	699	9	0	0	13	1.9	686	98.1
Peru	530	6	0	0	2	0.4	528	99.6
Uruguaj	527	6	0	0	11	2.1	516	97.9
Kena	385	4	0	0	1	0.3	384	99.7
Mexiko	370	4	0	0	4	1.1	366	98.9
Spojené štáty americké	340	4	0	0	1	0.3	339	99.7
Ukrajina	338	6	0	0	0	0	338	100.0
Dominikánska republika	286	3	0	0	3	1.0	283	99.0
Kamerun	272	3	0	0	3	1.1	269	98.9
Srbsko a Čierna Hora	258	6	0	0	2	0.8	256	99.2
Chorvátsko	238	4	0	0	1	0.4	237	99.6
Vietnam	220	3	0	0	1	0.5	219	99.5
Irán	203	2	0	0	1	0.5	202	99.5
India	197	2	0	0	2	1.0	195	99.0
Surinam	185	2	0	0	2	1.1	183	98.9
Honduras	183	2	0	0	0	0	183	100.0
Francúzska Guyana	143	2	0	0	1	0.7	142	99.3
Bosna a Hercegovina	107	1	0	0	0	0	107	100.0
Tunisko	107	1	0	0	0	0	107	100.0
Guatemala	105	1	0	0	1	1.0	104	99.0
Kongo (byv. Zair)	98	1	0	0	2	2.0	96	98.0
Malajzia	98	1	0	0	2	2.0	96	98.0
Zimbabwe	97	1	0	0	2	2.1	95	97.9
Kuba	85	1	0	0	0	0	85	100.0
Senegal	80	1	0	0	0	0	80	100.0
Madagaskar	50	1	0	0	0	0	50	100.0
Etiópia	43	1	0	0	0	0	43	100.0
Jordánsko	43	1	0	0	0	0	43	100.0
Celkový súčet	52987	711	20	2.8	714	1.3	52253	98.6

Tabuľka číslo 2.

Prehľad sledovaných komodít v ovocí a zelenine z tretích štátov

Komodita	PA	NL	%N L	Poz.	%Poz.	LOQ	%LOQ
Pomaranče	5670	5	0.09	155	2.73	5510	97.2
Paprika	2235	3	0.13	35	1.57	2197	98.3
Mandarínky	2060	2	0.10	61	2.96	1997	96.9
Hrozno	4848	2	0.04	59	1.22	4787	98.7
Grapefruity	2186	2	0.09	56	2.56	2128	97.3
Uhorky	706	1	0.14	3	0.42	702	99.4
Rajčiaky	2279	1	0.04	14	0.61	2264	99.3
Jablká	1008	1	0.10	18	1.79	989	98.1
Čerstvé aromatické bylinky	569	1	0.18	1	0.18	567	99.6
Banány	7507	1	0.01	101	1.35	7405	98.6
Ananás	1829	1	0.05	5	0.27	1823	99.7
Zemiaky	285	0	0	1	0.35	284	99.6
Brokolica	58	0	0	2	3.45	56	96.6
Citróny	4131	0	0	101	2.44	4030	97.6
Orechy lieskové	82	0	0	2	2.44	80	97.6
Slivky	441	0	0	7	1.59	434	98.4
Broskyne	253	0	0	4	1.58	249	98.4
Marhule	200	0	0	3	1.50	197	98.5
Kapusta biela skorá	76	0	0	1	1.32	75	98.7
Hrušky	1680	0	0	20	1.19	1660	98.8
Nektarinky	190	0	0	2	1.05	188	98.9
Karfiol	91	0	0	1	1.10	90	98.9
Kaleráb	97	0	0	1	1.03	96	99.0
Ovocie južné	1813	0	0	14	0.77	1799	99.2
Hrozienka	281	0	0	2	0.71	279	99.3
Mango	2996	0	0	15	0.50	2981	99.5
Kiwi	1423	0	0	7	0.49	1416	99.5
Jahody	662	0	0	3	0.45	659	99.5
Kóstkové ovocie	190	0	0	1	0.53	189	99.5
Fazuľa lusková	188	0	0	1	0.53	187	99.5
Avokádo	1624	0	0	7	0.43	1617	99.6
Melón vodový	1521	0	0	6	0.39	1515	99.6
Granátové jablká	531	0	0	2	0.38	529	99.6
Liečivé rastliny	279	0	0	1	0.36	278	99.6
Kapusta	386	0	0	1	0.26	385	99.7
Cesnak	345	0	0	1	0.29	344	99.7
Orechy vlašské suché	283	0	0	0	0	283	100.0
Fazuľa jedlá	250	0	0	0	0	250	100.0
Šalát	229	0	0	0	0	229	100.0
Cuketa	212	0	0	0	0	212	100.0
Arašidy	194	0	0	0	0	194	100.0
Olejniny	165	0	0	0	0	165	100.0
Cibuľa	128	0	0	0	0	128	100.0
Figy	107	0	0	0	0	107	100.0
Datle	107	0	0	0	0	107	100.0
Pistácie	106	0	0	0	0	106	100.0
Pažitka	106	0	0	0	0	106	100.0
Semeno slnečnice	96	0	0	0	0	96	100.0
Pór	79	0	0	0	0	79	100.0
Mandle	75	0	0	0	0	75	100.0
Kapusta červená	43	0	0	0	0	43	100.0
Kukurica zrno	24	0	0	0	0	24	100.0
Šalát hlávkový rychlený	21	0	0	0	0	21	100.0
Petržlen	21	0	0	0	0	21	100.0
Karotka	21	0	0	0	0	21	100.0
Celkový súčet	52987	20	0.04	714	1.35	52253	98.6

Tabuľka číslo 3.

Prehľad sledovaných pesticídov v ovocí a zelenine z tretích štátov, u ktorých boli zistené nadlimitné analýzy alebo pozitívne nálezy

Pesticíd	PA	NL	%NL	Poz.	%Poz.	LOQ	%LOQ
Bromopropylate	486	4	0.8	15	3.1	467	96.1
Imidacloprid	511	4	0.8	9	1.8	498	97.5
Pyrimethanil	507	3	0.6	2	0.4	502	99.0
Dimethoate	419	2	0.5	0	0	417	99.5
Chlorpyrifos	632	1	0.2	89	14.1	542	85.8
Dithiokarbamáty (ako CS2)	253	1	0.4	22	8.7	230	90.9
Methomyl	272	1	0.4	10	3.7	261	96.0
Endosulfan	228	1	0.4	8	3.5	219	96.1
Cyprodinil	582	1	0.2	5	0.9	576	99.0
Carbaryl	516	1	0.2	3	0.6	512	99.2
Diniconazole	400	1	0.3	0	0	399	99.8
Imazalil	481	0	0	184	38.3	297	61.7
Thiabendazole	556	0	0	102	18.3	454	81.7
Prochloraz	505	0	0	45	8.9	460	91.1
Iprodione	629	0	0	40	6.4	589	93.6
Orto-fenylfenol	61	0	0	21	34.4	40	65.6
Methidathion	566	0	0	16	2.8	550	97.2
Malathion	173	0	0	12	6.9	161	93.1
Dicofol	565	0	0	11	1.9	554	98.1
Procymidone	613	0	0	10	1.6	603	98.4
Bitertanol	393	0	0	9	2.3	384	97.7
Tebuconazole	305	0	0	8	2.6	297	97.4
Propargite	507	0	0	7	1.4	500	98.6
Myclobutanil	564	0	0	7	1.2	557	98.8
Cypermethrin	611	0	0	7	1.1	604	98.9
Azoxystrobin	565	0	0	6	1.1	559	98.9
Diphenylamine	532	0	0	5	0.9	527	99.1
Diazinon	579	0	0	5	0.9	574	99.1
Pirimiphos-methyl	599	0	0	5	0.8	594	99.2
Carbendazim	113	0	0	4	3.5	109	96.5
Captan	565	0	0	4	0.7	561	99.3
Lambda-cyhalothrin	613	0	0	4	0.7	609	99.3
Binapacryl	612	0	0	3	0.5	609	99.5
Piperonyl butoxid	392	0	0	2	0.5	390	99.5
Hexaconazole	400	0	0	2	0.5	398	99.5
Penconazole	401	0	0	2	0.5	399	99.5
Bifenthrin	460	0	0	2	0.4	458	99.6
Bupirimate	507	0	0	2	0.4	505	99.6
Phosalone	535	0	0	2	0.4	533	99.6
Metalaxyl	564	0	0	2	0.4	562	99.6
Kresoxim-methyl	566	0	0	2	0.4	564	99.6
Azinphos-methyl	592	0	0	2	0.3	590	99.7
Deltamethrin	613	0	0	2	0.3	611	99.7
Chlorothalonil	613	0	0	2	0.3	611	99.7
Suma DDT	159	0	0	1	0.6	158	99.4
Fenvalerate	222	0	0	1	0.5	221	99.5
Hexachlorobenzene (HCB)	246	0	0	1	0.4	245	99.6
Buprofezin	304	0	0	1	0.3	303	99.7
Quinoxifen	304	0	0	1	0.3	303	99.7
Propiconazole	390	0	0	1	0.3	389	99.7
Phosmet	399	0	0	1	0.3	398	99.7
Ethion	506	0	0	1	0.2	505	99.8
Fenitrothion	506	0	0	1	0.2	505	99.8
Bromophos-ethyl	508	0	0	1	0.2	507	99.8
Pyrethrins	508	0	0	1	0.2	507	99.8
Tolclofos-methyl	508	0	0	1	0.2	507	99.8
Tolyfluanid	536	0	0	1	0.2	535	99.8
Chlorpropham	567	0	0	1	0.2	566	99.8
Celkový súčet	52987	20	0	714	1.35	52253	98.6

Tabuľka číslo 4a.

Zoznam sledovaných pesticídov v ovocí a zelenine z tretích štátov, u ktorých neboli zistené nadlimitné analýzy alebo pozitívne nálezy

Acephate	Endrin	Mecarbam	Phorate
Acrinathrin	Esfenvalerate	Mepanipyrim	Phosphamidon
Alachlor	Fenamiphos	Metconazol	Pirimicarb
Aldicarb	Fenhexamid	Methacrifos	Pirimiphos-ethyl
Aldicarb sulphone	Fenchlorphos	Methamidophos	Profenofos
Aldicarb sulphoxide	Fenthion	Methiocarb	Prometryn
Aldrin	Fludioxanil	Methoxychlor	Propham
Alfa HCH	Folpet	Metolachlor	Propyzamide
Alfa+beta HCH	Gama HCH	Mevinphos	Pyrazophos
Azinphos-ethyl	Heptachlor	Monocrotophos	Quinalphos
Beta HCH	Heptachlor epoxide	Omethoate	Spiroxamine
Coumaphos	Chlordane	op DDD	Terbutryn
Cyproconazole	Chlorfenvinphos	op DDE	Tetraconazole
DDE	Chlormequat	Oxadixyl	Triadimefon
Dicloran	Chlorobenzilate	Oxydemeton-methyl	Triadimenol
Dieldrin	Chlorpyrifos-methyl	Parathion	Triazophos
Difenyl	Iprovalicarb	Parathion-ethyl	Trifloxystrobin
Dichlofluanid	Lindane	Parathion-methyl	Vinclozolin
Dichlorvos	Malaoxon	Pendimethalin	Ziram
Endosulfan sulfát	Malathion+Malaoxon	Permethrin	

Tabuľka číslo 4b.

Zoznam sledovaných pesticídov v ovocí a zelenine z tretích štátov, u ktorých boli zistené nadlimitné analýzy alebo pozitívne nálezy

Azinphos-methyl	Diazinon	Imazalil	Pirimiphos-methyl
Azoxystrobin	Dicofol	Imidacloprid	Procymidone
Bifenthrin	Dimethoate	Iprodione	Prochloraz
Binapacryl	Diniconazole	Kresoxim-methyl	Propargite
Bitertanol	Diphenylamine	Lambda-cyhalothrin	Propiconazole
Bromophos-ethyl	Dithiokarbamáty (ako CS2)	Malathion	Pyrethrins
Bromopropylate	Endosulfan	Metalaxyl	Pyrimethanil
Bupirimate	Ethion	Methodathion	Quinoxifen
Buprofezin	Fenitrothion	Methomyl	Suma DDT
Captan	Fenvalerate	Myclobutanil	Tebuconazole
Carbaryl	Hexaconazole	Orto-fenylfenol	Thiabendazole
Carbendazim	Hexachlorobenzene (HCB)	Penconazole	Tolclofos-methyl
Cypermethrin	Chlorothalonil	Phosalone	Tolyfluanid
Cyprodinil	Chlorpropham	Phosmet	
Deltamethrin	Chlorpyrifos	Piperonyl butoxid	

Tabuľka číslo 5.

Prehľad nadlimitných analýz sledovaných pesticídov v ovocí a zelenine z tretích štátov

Komodita	Pesticíd	Argentína	Brazília	Cyprus	Izrael	Južná Afrika	Kostarika	Macedónsko	Maroko	Turecko	Celkový súčet
Ananás	<i>Carbaryl</i>						1				1
Banány	<i>Dithiokarbamáty (ako CS2)</i>						1				1
Čerstvé aromatické bylinky	<i>Imidacloprid</i>				1						1
Grapefruity	<i>Bromopropylate</i>									1	1
Grapefruity	<i>Chlorpyrifos</i>									1	1
Hrozno	<i>Cyprodinil</i>							1			1
Hrozno	<i>Diniconazole</i>		1								1
Jablká	<i>Dimethoate</i>	1									1
Mandarinky	<i>Bromopropylate</i>			2							2
Paprika	<i>Bromopropylate</i>								1		1
Paprika	<i>Methomyl</i>								1		1
Paprika	<i>Pyrimethanil</i>								1		1
Pomaranče	<i>Dimethoate</i>		1								1
Pomaranče	<i>Imidacloprid</i>	1				2					3
Pomaranče	<i>Pyrimethanil</i>	1									1
Rajčiaky	<i>Pyrimethanil</i>								1		1
Uhorky	<i>Endosulfan</i>							1			1
Celkový súčet		3	2	2	1	2	2	1	5	2	20